

Дорожня карта впровадження стратегії розвитку відкритої науки

Дорожня карта впровадження стратегії розвитку відкритої науки

1

Цілі дорожньої карти

- Забезпечити подальший розвиток наявних ініціатив відкритої науки та реалізацію нових завдань.
- Визначити відповідальні структурні підрозділи та виконавців.
- Планувати ресурси для підтримки та розширення інфраструктури відкритої науки.

2

Етапи реалізації концепції

Ключові показники ефективності (KPIs)

- 1 Оновлені нормативні документи, що відповідають принципам Open Science.
- 2 Прийняті політики, включаючи Agreement on Reforming Research Assessment, DORA, Європейську хартію дослідників та Кодекс працевлаштування наукових працівників.
- 3 Кількість проведених навчальних семінарів.
- 4 Відсоток викладачів із зареєстрованим та повністю заповненим ORCID-профілем.
- 5 Інтеграція репозитарію з міжнародними платформами OpenAIRE та EOSC.
- 6 Кількість наукових проєктів, що підтримують відкритий доступ.
- 7 Наявність та використання шаблонів Data Management Plan (DMP) для дослідників університету.
- 8 Кількість журналів університету, що відповідають стандартам DOAJ та індексовані в DOAJ.
- 9 Кількість відкритих дослідницьких наборів даних, розміщених у тематичних репозитаріях (наприклад, Zenodo).
- 10 Відсоток дослідницьких даних, що відповідають принципам FAIR і CARE: не менше одного набору даних на кожен науковий проєкт.
- 11 Кількість проведених навчальних заходів щодо дотримання принципів FAIR і CARE.
- 12 Щорічна публікація звітів про прогрес у впровадженні відкритої науки.
- 13 Інтеграція метаданих університетських публікацій у відкриті платформи цитувань (Initiative for Open Citations, I4OC).
- 14 Кількість поданих та успішно реалізованих грантових проєктів з відкритої науки.
- 15 Кількість реалізованих громадянських наукових проєктів: не менше одного пілотного проєкту.
- 16 Кількість консультацій, наданих бібліотекою щодо управління даними та вибору журналів відкритого доступу.
- 17 Залучення університету до Української мережі відтворюваності.
- 18 Проведення всеукраїнського семінару з питань відтворюваності досліджень.
- 19 Розробка інструкцій щодо уникнення публікацій у хижацьких журналах.
- 20 Зростання використання відкритого програмного забезпечення для аналізу даних.

Відповідальні за впровадження концепції розвитку відкритої науки

- Проректор з наукової роботи
- Науково-дослідна частина (НДЧ)
- Завідувач аспірантури
- Комітет з етики наукових досліджень
- Підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
- Робоча група з впровадження Open Science
- Науково-дослідний інститут провідництва в освіті
- Інформаційно-обчислювальний центр
- Бібліотека

- Заступники деканів з наукової роботи
- Завідувачі кафедр
- Керівники наукових проєктів та науково-дослідних тем кафедр
- Відділ міжнародних зв'язків
- Центр викладацької майстерності ArsDocendi

5

Механізми моніторингу та звітності

- Щорічні звіти про прогрес впровадження відкритої науки, опубліковані на офіційному вебсайті університету.
- Оцінка відповідності принципам FAIR та CARE через регулярні незалежні аудити.
- Інтеграція показників відкритої науки у щорічні звіти про наукову діяльність університету.
- Моніторинг рівня участі дослідників у практиках відкритої науки, включаючи використання препринтів, репозитаріїв та відкритих журналів.
- Регулярні опитування дослідників та викладачів для оцінки ефективності навчальних заходів та підтримки з боку університету.
- Удосконалення рейтингової системи з урахуванням показників відкритої науки, таких як відкриті дані та відкриті рецензії.
- Моніторинг кількості поданих та успішно реалізованих грантових проєктів, що відповідають принципам відкритої науки.
- Відстеження активності у громадянських наукових проєктах, включаючи кількість залучених учасників та реалізованих пілотних ініціатив.
- Аналіз доступності та індексації університетських журналів, включаючи аудит вебсайтів та відповідність вимогам DOAJ.
- Контроль за дотриманням видавничої політики університету та регулярний перегляд рекомендацій для авторів.
- Моніторинг ефективності цифрових інструментів для управління даними, препринтами та результатами досліджень.
- Проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів для оцінки якості та прозорості впровадження відкритої науки.
- Популяризація результатів через участь у наукових форумах, конференціях та семінарах.
- Координація робочою групою з впровадження Open Science процесів моніторингу та складання аналітичних звітів.

6

Ресурси для впровадження концепції розвитку відкритої науки

Кадрові ресурси:

- Фахівці з інформаційних технологій (ІТ-спеціалісти).
- Фахівці з управління дослідницькими даними (Data Stewards).
- Експерти з питань відкритої науки та цифрових інструментів.

- Редактори наукових журналів.
- Координатор міжнародної діяльності.
- Консультанти з управління даними та вибору журналів відкритого доступу.
- Викладачі та науковці, залучені до впровадження політик відкритої науки.
- Адміністративний персонал для підтримки організаційних процесів.

Фінансові ресурси:

- Залучення грантових коштів для реалізації проектів відкритої науки.
- Отримання фінансування за договорами про науково-дослідні роботи.
- Гнучка система преміювання за активну участь у впровадженні принципів відкритої науки.
- Інвестиції у розвиток цифрової інфраструктури для підтримки відкритих даних і публікацій.

Технічні ресурси:

- Розширення функціональності інституційних репозитаріїв.
- Інтеграція репозитаріїв з міжнародними платформами (OpenAIRE, EOSC).
- Цифрові інструменти для управління дослідницькими даними (наприклад, Data Management Plan).
- Платформи для обробки та аналізу даних (наприклад, R, Python).
- Системи для підтримки відкритих цитувань (Initiative for Open Citations, I4OC).
- Технічні рішення для забезпечення відповідності принципам FAIR та CARE.
- Оновлені вебсайти університетських журналів зі зручним функціоналом.
- Системи моніторингу та аналітики для оцінки впровадження відкритої науки.

Організаційні ресурси:

- Робоча група з впровадження Open Science.
- Центр викладацької майстерності ArsDocendi.
- Бібліотека як центр підтримки відкритої науки.
- Відділ міжнародних зв'язків для координації глобальних партнерств.
- Комітет з етики наукових досліджень.
- Підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
- Науково-дослідна частина (НДЧ).

Ризики та шляхи їх подолання

- **Недостатня обізнаність дослідників щодо принципів відкритої науки.**
Шлях подолання: Проведення регулярних навчальних семінарів, вебінарів та консультацій для підвищення обізнаності та навичок дослідників.
- **Супротив змінам та низька мотивація до впровадження практик відкритої науки.**
Шлях подолання: Запровадження гнучкої системи преміювання та визнання досягнень у

сфері відкритої науки, а також активне інформування про переваги впровадження відкритих практик.

- **Обмежені технічні можливості та застаріла інфраструктура.**
Шлях подолання: Інвестиції у розвиток цифрової інфраструктури, модернізація репозитаріїв та впровадження нових технічних рішень для підтримки відкритих даних.
- **Недостатня координація між структурними підрозділами університету.**
Шлях подолання: Створення та активізація робочої групи з впровадження Open Science, забезпечення чітких комунікаційних каналів між підрозділами.
- **Відсутність сталого фінансування на підтримку проєктів відкритої науки.**
Шлях подолання: Залучення грантових коштів, укладання договорів на науково-дослідні роботи, розвиток партнерств з міжнародними організаціями.
- **Відсутність єдиних стандартів для управління дослідницькими даними.**
Шлях подолання: Розробка та впровадження шаблонів Data Management Plan (DMP), а також адаптація принципів FAIR і CARE до внутрішніх політик університету.
- **Ризик публікацій у хижацьких журналах.**
Шлях подолання: Розробка інструкцій для викладачів та дослідників щодо уникнення публікацій у хижацьких виданнях, проведення навчальних заходів.
- **Низький рівень інтеграції університетських ресурсів у міжнародні платформи.**
Шлях подолання: Інтеграція репозитаріїв університету з OpenAIRE та EOSC, а також активна участь у міжнародних ініціативах, таких як I4OC.
- **Проблеми з довгостроковою підтримкою інституційних репозитаріїв.**
Шлях подолання: Регулярний моніторинг роботи репозитаріїв, залучення технічних фахівців для підтримки стабільного функціонування систем.
- **Низький рівень залученості громадськості до наукових проєктів.**
Шлях подолання: Організація пілотних громадянських наукових проєктів, проведення освітніх кампаній для популяризації громадянської науки.